

УДК.: 349.6

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

Йулдошева Зухра Одилбек кизи

Шегай Ольга Алексеевна

Студентка педиатрического факультета Ургенчского филиала ТМА,

yuldoshevazuxra23@gmail.com

**научный руководитель, ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и
иммунологии Ургенчского филиала ТМА**

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarning ekologik mas'uliyatli dunyoqarashi va xulq-atvorini shakllantirishda ekologik ta'limning o'rni ko'rib chiqilgan. Shaxsning ekologik sub'ektivligini rivojlantirishga hissa qo'shadigan tabiiy resurslarni saqlashga qaratilgan usullar va tadbirlarga alohida e'tibor beriladi. Maqolada, shuningdek, tabiiy hududlarga yaqin joylashgan maktablarda metodologiyani sinovdan o'tkazishning tahliliy sharhi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, ekologiya, barqaror rivojlanish, ekologik subyektivlik, barqaror rivojlanish pedagogikasi.

Аннотация. Данная работа рассматривает роль экологического образования молодежи в формировании их экологически ответственного мировоззрения и поведения. Отдельное внимание уделено методикам и активностям, которые направлены на сохранение природных ресурсов, способствующим развитию экологической субъектности личности. В работе также представлен аналитический обзор апробации методики в школах, расположенных в непосредственной близости от природных территорий.

Ключевые слова: образование, воспитание, экология, устойчивое развитие, экологическая субъектность, педагогика устойчивого развития.

Abstract. This article analyzes the role of environmental education of young people in shaping their environmentally responsible worldview and behavior. Special attention is paid to methods and activities aimed at preserving natural resources, contributing to the development of environmental subjectivity of the individual. The

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

work also presents an analytical review of the testing of the methodology in schools located in close proximity to natural areas.

Keywords: education, educating, ecology, sustainable development, environmental subjectivity, sustainable development, pedagogy of sustainable development.

Актуальность проблемы. В условиях нарастающего экологического кризиса и климатических изменений, экологическое образование и воспитание молодежи становятся ключевыми инструментами формирования ответственного отношения к окружающей среде [1]. Недостаточный уровень экологической культуры большинства населения — препятствует реализации стратегий устойчивого развития. Особенно остро эта проблема проявляется среди молодёжи, где пассивная позиция в дальнейшем часто сменяется экологическим нигилизмом. Поэтому актуально изучение механизмов, через которые образование и воспитание способны формировать экологическую субъектность личности — активную, осознанную и нравственно мотивированную позицию по отношению к природе [2].

Цель исследования — выявить и обосновать эффективность образовательных и воспитательных практик в формировании экологически ответственного поведения.

Задачи:

1. Проанализировать практикующиеся современные подходы к экологическому образованию и воспитанию молодежи;
2. Определить ключевые компоненты экологической субъектности личности;
3. Разработать и апробировать методику формирования экологической субъектности средствами образования;
4. Оценить результаты внедрения методики на пилотной группе.

Методы исследования. Применялись методы опроса, анкетирования, наблюдения, а также качественный анализ письменных работ и дневников наблюдений учащихся. В основу взят реализованный в рамках проекта ПРООН и Правительства Республики Каракалпакстан по сохранению тугайных лесов компонент по экологическому образованию школьников. Программа

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

экологического образования включала в себя теоретическую часть, основное содержание которой посвящалось доступному адаптированному для школьного возраста описанию тугайной экосистемы с ее разнообразным животным и растительным миром. Закрепление теоретического материала проводилось различного рода активностями, такими как, празднование Дня Земли, Дня биоразнообразия с викторинами и квестами. С особым интересом школьники приняли участие в весеннем наблюдении за лесными птицами. Приглашённые научные специалисты из лесхозов, студенты-волонтеры помогали школьникам распознавать птиц по их голосам, оперению, характеру полета. Новизной было создание приглашенным специалистом-экологом экологической тропы на территории тугайного леса. Это своеобразные маршруты невысокой сложности, на протяжении которого на различных станциях встречаются отдельные представители флоры и фауны тугайной экосистемы, обозначенные табличками с их описанием. В качестве примера был взят многолетний тополь или туранга с особенной историей, дерево джида, обычное для местных школьников, но интересное для городских детей. В увлажненных местах тугайного леса представляет интерес эриантус. Также заслуживают внимания гребенщик, карабарак и янтак, которые растут на солончаках. Важно проводить внеклассные занятия со школьниками по естественнонаучным предметам непосредственно на природе. Если для учащихся притугайных аулов это не вызывает трудностей, то для городских школьников эти занятия можно заменить экскурсиями во время каникул. Посещение природных уголков стало благодаря преобразованию заповедника Бадай-тугай в биосферный резерват, где на территории его экономической зоны можно проводить учебную и исследовательскую деятельность [3]. На территории биосферного резервата можно посетить информационный визит-центр, где специалист может дать подробную информацию о представителях флоры и фауны тугайных лесов. Результатом проведения подобного рода активностей является осознание, что в природе все взаимосвязано и тугайный лес, по сути является «родным домом» для множества живых существ.

Результаты. Учащиеся, вовлеченные в компонент по экологическому образованию проекта по сохранению тугайных лесов, показали повышение уровня экологической осведомленности, значения тугайной экосистемы с ее

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

животным и растительным миром в их будущей жизни, возросшую готовность к природосберегающему поведению и активное включение в экологические проекты. Особое значение имеет рост внутренней мотивации и личной ответственности в экологических действиях по отношению к природным ресурсам.

Выводы. Образование и воспитание, интегрированные в систему формирования экологической субъектности, способны не только дать знания, но и пробудить устойчивую внутреннюю потребность беречь природу. Такая трансформация личности – ключ к реальному, а не формальному участию в решении экологических проблем. Только через осмысленное и нравственно наполненное образование возможен переход к подлинно устойчивому развитию.

Литература:

1. Виноградова Н.Ф. Педагогика устойчивого развития. М.: Изд-во РГПУ, 2018.
2. Стерлинг Дж. Образование и экологическая ответственность. Лондон: Routledge, 2016.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата», ст. 351. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011.
4. Клементс Р., Чалмерс Д. Экологическая психология. М.: Наука, 2017.
5. ЮНЕСКО. Педагогика устойчивого развития. Доклад. Париж, 2019